

**ОСОБЕННОСТИ И ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ)**

Собиров Саидбек

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета

«Международный арбитраж и разрешение споров»

hobsboum769@gmail.com

Аннотация: *В статье предпринята попытка раскрыть сущность цифровых активов, их место в качестве объектов гражданских прав, исследованы вопросы владения цифровыми активами, а также проведено их сравнение с классическим институтом владения.*

Ключевые слова: *цифровой актив, цифровое имущество, владение и цифровой контроль*

Развитие технологий и научно-технический прогресс объективно обуславливают переосмысление действующих принципов и постулатов в тех или иных отраслях знаний, не исключая также и право. В частности, в сфере правового регулирования коммерческого оборота новыми вызовами для законодателя и представителей юридической науки становятся вопросы квалификации цифровых активов (цифрового имущества) в качестве объектов гражданских правоотношений и владение ими.

Первым шагом к созданию основ для правового регулирования для производных цифровых активов является рассмотрение совокупности активов, к которым могут применяться наиболее общие исследуемые технологические, экономические и правовые аспекты.

Рынок цифровых активов и лежащие в его основе технологии развиваются быстрыми темпами. Поэтому сложно дать точное определение того, что такое цифровой актив. Действительно, учитывая темпы изменений,

любое такое определение, скорее всего, быстро устареет. Вместо этого представляется целесообразным определить и разграничить некоторые из ключевых характеристик и особенностей, проявляемых цифровыми активами, и исследовать их актуальность в контексте разработки договорных стандартов.

Подобно обычным (традиционным) активам, цифровые активы обычно имеют «жизненные циклы», охватывающие этапы создания, управления, распространения и сохранения. Ускоренное развитие информационных технологий (ИТ) привело к появлению новых средств создания ценностей в нынешних экономических условиях. Цифровые активы получили широкое признание как важная, иногда жизненно важная часть организационных ресурсов. Они предоставляют возможность предоставлять услуги, принимать более эффективные решения, повышать производительность и достигать конкурентных преимуществ, а также могут реализовываться непосредственно как самостоятельный продукт.

Для надлежащего правового регулирования необходимо также и правильным образом классифицировать цифровые активы, участвующие в современном обороте цифровой экономики. С научно-теоретической точки зрения, классификационных критериев (в юридическом аспекте) множество, в частности законодатель избирает наиболее подходящий из них, исходя из уровня внедрения информационных технологий в государственное управление и общественную жизнь¹.

К цифровым активам относятся:

1) *системные активы*. Любые программные, аппаратные, информационные, административные или коммуникационные ресурсы в цифровой системе, такие как веб-сайт, ориентированный на клиента, система виртуальной реальности, система дополненной реальности, цифровое оборудование или логически связанная группа цифровых систем;

¹ Contractual Standards for Digital Assets Derivatives. – С. 8 // <https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2021/12/Contractual-Standards-for-Digital-Asset-Derivatives.pdf>

2) *цифровые активы в форме программного обеспечения (software)*. Программное обеспечение — это общий термин для различных видов программ, используемых для управления компьютерами и связанными с ними устройствами, в отличие от термина «твердая оболочка» (hardware), который описывает физические аспекты компьютеров и связанных с ними устройств. Примеры программных активов включают приложения для электронных медицинских карт, лабораторные и /или специализированные медицинские приложения, медицинские счета/ приложения для обработки претензий, приложения для электронной почты, сайты интрасети компании, приложения для управления персоналом, сетевые приложения для обмена файлами, приложения для факсимильной связи, приложения для обработки платежей и приложения для управления финансами / отчетности, и т.д. Необходимо также подчеркнуть и то обстоятельство, что, будучи продуктом интеллектуальной деятельности, отчуждение или иное внедрение в коммерческий (торговый) оборот цифрового актива в форме программного продукта регламентируются, по большей части, нормами права интеллектуальной собственности (в то время как в отношении других подвидов цифровых активов, в частности криптоактивов, имеются разногласия о возможности применения к ним общих правил об обязательствах);

3) *информатизированные активы, или активы данных*. Активы данных — это какие-либо данные (в том числе и имеющие экономическую ценность) в цифровой форме. Активом данных может быть ноу-хау, хранящееся в цифровом формате, другой объект интеллектуальной собственности (IP), база данных. Активы данных обычно классифицируются по таким категориям, как: строго ограниченный, ограниченный, внутренний, общедоступный, регулируемый, нерегулируемый, высокий риск, средний риск и низкий риск и т.д.²

² Digital Assets as Economic Goods. – С. 8 // <https://www.oreilly.com/library/view/digital-asset-valuation/9780128123287/xhtml/chp001.xhtml>

4) *метаданные*. Метаданные часто называют «данными о данных». (например, Big data). Другим примером является помощь пользователям в поиске ресурсов данных при поиске. Чтобы помочь найти подходящие носители, к информационным ресурсам, как правило, в качестве базового минимума добавляются краткие описания, ключевые слова или заголовки;

5) *криптоактивы*. На сегодняшний день исследованию вопросов правового регулирования цифровых активов (цифровых денег), создаваемых на основе технологии распределенного реестра посвящены многие научные работы. Отчуждение криптоактивов (криптовалюты) сопровождается рядом вопросов, в частности о том, какой правовой титул имеется у продавца (владение, собственность или обязательственное право требование по аналогии с ценными бумагами) и каким материальным правом должны регулироваться такого рода правоотношения и возникшие споры ввиду мультиграничности Интернета и применяемых технологий (запись токена, сервер и т.д.).

Помимо вышеизложенного, для надлежащей законодательной регламентации необходимо также учесть следующие свойства цифровых активов:

- ценность цифрового актива не уменьшается, а увеличивается благодаря его применению;
- дублирование не увеличивает ценность цифрового актива;

Помимо категоризации, другим не менее важным вопросом, требующим правового исследования, является возможность квалификации цифровых активов в качестве самостоятельных объектов гражданских правоотношений, а также их владение.

Применение концепции владения в эпоху цифровых технологий является спорным и исторически вызывало больше вопросов, чем ответов у современных исследователей. Исторически, частное право, которое подвергалось модификациям и изменениям, обусловленными развитием правовой мысли, общественно-политическими реформами и сменами

экономических формаций (способов производства), до конца предыдущего столетия зиждилось на регулировании отношений статики и динамики экономического оборота, возникающих по поводу телесных вещей (объектов и экономических благ материального мира), а с конца девятнадцатого века – также и на регулировании результатов интеллектуальной деятельности индивидуумов.

Институт владения материальными (телесными) объектами гражданских правоотношений, исследованием которого занимались еще древнеримские юристы, стал объектом правовых учений со времен рецепции римского права. Такие исследования касались вопросов титула владельца, его правомочий, о юридическом факте владения и т.д. Однако не поднимался вопрос о возможности владения той или иной вещью, так как данный институт базируется на физическом господстве. На современном же этапе развития частного права роль виртуального пространства (киберпространства или метавселенной) обуславливает формирование кардинально новых правовых позиций и норм, регламентирующих частнопровые отношения в эпоху четвертой промышленной революции.

Вопрос, касающийся владения цифровыми активами, приобрел актуальность в научно-исследовательских кругах в течение последней декады в результате научно-технического прогресса и трансформации основных секторов экономики в цифровую субстанцию. Относительно развития и приспособленности правовых семей к цифровому прогрессу интересно, на наш взгляд, подчеркнуть, что правовая система континентального права, возможно, достаточно примечательно, следует тенденции и все большим образом приспособливается к новой виртуальной реальности, чем ожидалось бы от законодателей и правоприменителей стран общего права, отличающегося большей гибкостью и приспособляемостью к изменениям в общественной жизни. Примером этому может служить, в частности, нормотворческая деятельность люксембургских законодателей, закрепивших

в 2013 году правило истребования цифровых активов из владения (контрагентов и т.д.)³.

Необходимо также прояснить и то, что во избежание терминологического конфликта в отношении цифровых активов предлагается употреблять термин цифровой контроль (вместо цифрового владения), признаками которого также должны, на наш взгляд, являться открытость, законные юридические факты в качестве оснований для контроля и др. Более того, субъектом контроля необходимо считать физическое или юридическое лицо, фактически имеющее данный цифровой (электронный, виртуальный) актив вместо его создателя или лица, ответственного за цифровую платформу, в котором функционирует такой актив.

ЛИТЕРАТУРА

1. Contractual Standards for Digital Assets Derivatives. // <https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2021/12/Contractual-Standards-for-Digital-Asset-Derivatives.pdf>
2. Digital Assets as Economic Goods. // <https://www.oreilly.com/library/view/digital-asset-valuation/9780128123287/xhtml/chp001.xhtml>
3. Sjef van Erp, Ownership of Digital Assets?, J. European Consumer & Mkr. L. 73, 74 (2016).

³ Sjef van Erp, Ownership of Digital Assets?, J. European Consumer & Mkr. L. 73, 74 (2016). – С. 253